

О версииности электронных публикаций

1. Версии публикаций обозначаются буквой «v» и цифрами.
2. Изменения публикаций обозначаются буквой «Δ» и цифрами.
3. В следующей (изменённой) версии ($v\mathbf{x} + \Delta\mathbf{x} \rightarrow v\mathbf{y}$; следующая: $v\mathbf{y} + \Delta\mathbf{y} \rightarrow v\mathbf{z}$ и так далее):
 - 3.1. добавления подчёркиваются;
 - 3.2. удаления зачёркиваются.